

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
ABU RAYHON BERUNIY NOMIDAGI URGANCH DAVLAT
UNIVERSITETI**

**“MINTAQANI BARQAROR VA KOMPLEKS RIVOJLANTIRISH
ZAMONAVIY MUAMMOLARI”**

*mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konfrensiya
materiallari to‘plami*

11-12 sentabr

*Сборник материалов международной научно-практической конференции
на тему*

**«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО И
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА»**

11–12 сентября

*Proceedings of the International scientific and practical Conference on
“MODERN ISSUES OF SUSTAINABLE AND COMPREHENSIVE
REGIONAL DEVELOPMENT”*

11–12 September

Urganch-2025

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM,
FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
ABU RAYHON BERUNIY NOMIDAGI URGANCH DAVLAT
UNIVERSITETI**

**MINTAQANI BARQAROR VA KOMPLEKS
RIVOJLANTIRISH ZAMONAVIY
MUAMMOLARI**

mavzusidagi xalqaro ilmiy – amaliy konferensiya

**MATERIALLARI
(2025 yil 11-12 sentyabr)**

URGANCH-2025

XIZMAT KO'RSATISH SOHALARIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHDA EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH VA ICHKI AUDITNING O'ZARO BOG'LIQLIGI

Xamidov Javoxir Shavkat o'g'li
Qarshi davlat universiteti
Turizm va marketing kafedrası
mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya. Mazkur ilmiy maqolada korxonalar faoliyatida ichki audit tizimini samarali tashkil etish, uning natijadorligini baholash va auditning moliyaviy boshqaruvdagi ahamiyatini yoritish masalalari keng ko'lamda o'rganiladi. Shu asosda, ichki audit faoliyatini yanada takomillashtirish, buxgalteriya hisobi ma'lumotlaridan to'liq va samarali foydalanish hamda auditning boshqaruv tizimidagi o'rnini kuchaytirish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Аннотация. В данной научной статье комплексно рассматриваются вопросы эффективной организации системы внутреннего аудита в деятельности предприятий, оценки её результативности и подчеркивается значение аудита в финансовом менеджменте. На этой основе разработаны научно-практические рекомендации по дальнейшему совершенствованию деятельности внутреннего аудита, полному и эффективному использованию данных бухгалтерского учёта, а также усилению роли аудита в системе управления.

Abstract. This scientific article comprehensively studies the issues of effective organization of the internal audit system in the activities of enterprises, assessment of its effectiveness and highlighting the importance of audit in financial management. On this basis, scientific and practical recommendations have been developed to further improve internal audit activities, full and effective use of accounting data, and strengthen the role of audit in the management system.

Kalit so'zlar. Buxgalteriya ma'lumotlari, moliyaviy nazorat, ichki nazorat tizimi, audit jarayoni, risklarni boshqarish, audit xarajatlari, ekonometrik tahlil, regressiya modeli, korrelyatsiya, panel ma'lumotlar, moliyaviy barqarorlik, investitsion jozibadorlik.

Ключевые слова. Данные бухгалтерского учёта, финансовый контроль, система внутреннего контроля, аудиторский процесс, управление рисками, затраты на аудит, эконометрический анализ, регрессионная модель, корреляция, панельные данные, финансовая устойчивость, инвестиционная привлекательность.

Key words. Accounting data, financial control, internal control system, audit process, risk management, audit costs, econometric analysis, regression model, correlation, panel data, financial stability, investment attractiveness.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida xizmat ko'rsatish sohasi mamlakat iqtisodiyotining asosiy drayverlaridan biri sifatida tez sur'atlar bilan rivojlanmoqda. Xususan, turizm, transport, bank-moliya, savdo va umumiy ovqatlanish kabi xizmat tarmoqlari nafaqat aholining turmush darajasini oshirish, balki iqtisodiy barqarorlik va bandlikni ta'minlashda muhim o'rin egallaydi. Shu bilan birga, xalqaro raqobatning kuchayishi va raqamli iqtisodiyot imkoniyatlarining kengayishi xizmat ko'rsatish korxonalarida ichki audit tizimining rolini sezilarli darajada oshirmoqda.

Ichki audit nafaqat moliyaviy hisobotlarning ishonchliligini ta'minlash, balki xizmat sifati, mijozlar bilan ishlash samaradorligi, risklarni boshqarish va resurslardan oqilona foydalanishni nazorat qilishda ham beqiyos ahamiyatga ega. Ushbu jarayonlarda ekonometrik modellashtirish ichki audit samaradorligini oshirishning eng muhim vositalaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Chunki korrelyasion va regression tahlil orqali xizmat ko'rsatish korxonalarida moliyaviy

oqimlar, xarajatlar, rentabellik ko'rsatkichlari hamda risk omillari o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash va baholash mumkin.

Ekonometrik modellardan foydalanishda omillarni tanlash, ularning o'zaro bog'lanishini aniqlash va natijaviy ko'rsatkichlarga ta'sirini baholash bo'yicha qator talablar mavjud. Jumladan, modelda faqat asosiy va iqtisodiy jarayonga bevosita ta'sir qiluvchi omillar qatnashishi, kuzatishlar sifatli va bir jinsli bo'lishi, regressiya tenglamasida multikollenearlik va avtoregressiya muammolari oldi olinishi lozim. Statik va dinamik modellar yordamida xizmat ko'rsatish korxonalarida qisqa muddatli va uzoq muddatli tendensiyalarni prognoz qilish, risklarni kamaytirish va resurslardan samarali foydalanish imkoniyatlari paydo bo'ladi.

Ichki auditning asosiy axborot manbai sifatida buxgalteriya ma'lumotlari alohida o'rin tutadi. Balans ko'rsatkichlari orqali aktiv va passivlarning to'g'ri taqsimlanishi, daromad va xarajatlar to'g'risidagi hisobotlar orqali rentabellikni oshirish, pul oqimlari tahlili orqali esa likvidlik muammolarini oldindan aniqlash mumkin. Shu bois, ichki audit samaradorligini oshirishda buxgalteriya ma'lumotlari va ekonometrik modellashtirishning integratsiyalashgan qo'llanilishi zarur. Korrelyasion va regression tahlilni qo'llash vaqtida, omillarni tanlab olish va ulardan modellarda foydalanish hamda baholashdagi asosiy qoidalar quyidagilardan iborat:

1. Omillarni o'rganish bilan qamrab olinadigan ro'yxat chegaralangan, omillar esa nazariy asoslangan bo'lishi lozim.

2. Modelga kiritilgan barcha omillar miqdor o'zgarishlarga ega bo'lishi kerak.

3. Tadqiq qilinayotgan to'plam sifatli bir jinsli bo'lishi lozim.

4. Omillar o'zaro funksional bog'lanmasliklari shart.

5. Kelajakda omillar o'zaro ta'sirini ekstrapolyasiya qilish uchun modellardan foydalanilayotgan vaqtda xarakter jiddiy o'zgarimasligi, statistik mustahkam va barqaror bo'lishi lozim.

6. Regression tahlilda har bir omilning (x) qiymatiga bir xil regressiyali natijaviy o'zgaruvchi (y) taqsimoti normal yoki yaqin darajada mos kelish lozim.

7. O'rganilayotgan omillar tadqiq etilgan, natijaviy ko'rsatkichli, mantiqan davriy bo'lishi lozim.

8. Natijaviy ko'rsatkichga jiddiy ta'sir ko'rsatadigan faqat muhim omillar ta'sirini ko'rib chiqish lozim.

9. Regressiya tenglamalariga kiritilgan omillar soni katta bo'lmasligi lozim. Chunki omillar sonining katta bo'lishi, asosiy omillardan chetga olib kelishi mumkin. Omillar soni kuzatishlar sonidan 3-5 marta kam bo'lishi kerak.

10. Regressiya tenglamasining omillari turli xil xatolar ta'sirida buzilishga olib keladigan xatoliklar bo'lmasligi kerak. Omillar o'rtasida funksional yoki shunga yaqin bog'lanishlarning mavjudligi - multikollenearlik borligini ko'rsatadi.

11. Kuzatuvlar sonini oshirish uchun ularning makonda takrorlanishidan foydalanish mumkin emas. Makonda hodisalarning o'zgarishi avtoregressiyani vujudga keltirishi mumkin. Avtoregressiya esa statistikadagi mavjud o'zgaruvchilar o'rtasidagi bog'lanishni ma'lum darajada buzadi. Shuning uchun ko'rsatkichlar

dinamik qatorlarida regression bog'lanishni o'rganish statistikadagi bog'lanishni o'rganishdan tubdan farq qiladi.

12. Har bir omil bo'yicha taqsimot normal taqsimotga ega bo'lishi shart emas. Bu regression tahlilni natijaviy, alomatli qiymat va tasodifsiz qiymatli omillar o'rtasidagi bog'lanishni ifodalovchi sifatida ta'riflashdan kelib chiqadi.

13. Omillarni natural birlikda o'lchashda nisbiy qiymatlarga nisbatan ortiqroq ko'rish lozim. Nisbiy qiymatlar o'rtasidagi korrelyasiya, regressiya tenglamasi parametrlari qiymati bog'lanish mazmunini buzishi mumkin. omillar o'rtasidagi bog'lanishni ifodalovchi sifatida ta'riflashdan kelib chiqadi.

Demak, ekonometrik modellarga qo'yiladigan asosiy talablar :

1) Modelda kuzatilayotgan "**y**"ning o'zgarishiga kuchli ta'sir qilayotgan asosiy omillar qatnashishi kerak;

2) Barcha bog'liq bo'lmagan "**x**" omillar asosiy bog'liq bo'lgan omil "**y**" bilan zich bog'langan bo'lishi kerak;

3) Bog'liq bo'lmagan "**x**" omillar o'zaro sust (kuchsiz) bog'langan bo'lishi kerak.

Iqtisodiy jarayonlar dinamikasini aks ettirish mohiyatiga ko'ra, statik va dinamik modellar mavjud.

Statik modellar o'zida vaqtning ayrim, qayd qilingan oralig'ini qamrab oladi. Dinamik model vaqtning izchil oraliq tizimi holatini aks ettiradi. O'zgaruvchan xarakterga ko'ra, boshlang'ich iqtisodiy ishlab chiqarish omillari yoki aralash omillarni o'z ichiga olgan modellarni ko'rsatish mumkin.

Ishlab chiqarishning boshlang'ich omillari deganda, keyinchalik taqsimlab bo'lmaydigan oddiy omillar, masalan, resurslar harajati - jonli mehnat, vosita, mehnat qurollari tushuniladi. Modelning tuzilishiga qarab, ularni modelga turli o'lchov birligi (natural, qiymat) va turli aniqlik darajasi bilan kiritish mumkin. Bunday holda ularning boshlang'ich xarakteri saqlanadi.

Quyidagi modellar turi boshlang'ich va ishlab chiqarish omillarining turli kombinatsiyalarini beradi:

a) ishlab chiqarish natijalarining boshlang'ich resurslar xarajati darajasi va tarkibiga hamda ishlab chiqarish ehtiyojlari sharoitiga bog'liqligini xarakterlaydigan to'liq modellar;

b) ishlab chiqarish ehtiyojlari sharoiti obyektlari guruhi yoki vaqt bo'yicha barqaror hisoblangan paytlarda qo'llaniladigan "vazifalar - mahsulot ishlab chiqarish" modeli;

c) ishlab chiqarish texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar o'rtasidagi o'zaro va boshlang'ich ishlab chiqarish omillari bilan aloqalarini xarakterlovchi turli xil modellar.

Bundan tashqari biz tadqiqot jarayonida buxgalteriya ma'lumotlaridan foydalanish natijalariga qarasaq ichki audit samaradorligining eng muhim manbasi sifatida buxgalteriya ma'lumotlari muhim o'rin tutmoqda. Balans ko'rsatkichlari orqali aktiv va passivlarning to'g'ri taqsimlanishi nazorat qilinmoqda. Daromad va xarajatlar to'g'risidagi hisobotlardan foydalanish banklarning rentabellik darajasini oshirish imkonini bermoqda. Naqd pul oqimlari tahlili esa ichki audit bo'limlariga likvidlik muammolarini oldindan aniqlash imkoniyatini yaratmoqda.

Modellar o'zgaruvchanligiga ko'ra, umumiy va xususiy modellarga bo'linadi. Umumiy model o'lchanadigan alomatlarining barchasini hamda o'rganilayotgan ishlab chiqarish jarayonining bir tomonini, masalan, tabiiy sharoit belgilarini qisman o'z ichiga oladi. Alomatlarining barchasini o'z ichiga olgan model bilan xususiy (masalan, faqat tabiiy sharoit omillari) modelni taqqoslab, ishlab chiqarish tabiiy iqlim omillarining ta'siri qaysi vaqtda ko'proq, qaysi vaqtda kamroq bo'lishini aniqlash mumkin (1-jadval).

1-jadval

Umumiy va xususiy modellarni taqqoslash va buxgalteriya ko'rsatkichlarining auditdagi qo'llanilishi

Model / Manba	Asosiy mazmun	Amaliy ahamiyat	Auditdagi qo'llanishi
Umumiy model	Ishlab chiqarish jarayoniga ta'sir qiluvchi barcha omillarni o'z ichiga oladi	Tizimning umumiy samaradorligini baholash imkonini beradi	Tahlilda barcha ko'rsatkichlarni hisobga olib, ishlab chiqarish barqarorligini aniqlaydi
Xususiy model	Faqat ayrim omillar (masalan, tabiiy sharoit)ga asoslanadi	Omillar ta'sirini alohida o'rganish imkonini beradi	Ayrim sharoitlarning (iqlim, resurslar) ta'sirini ajratib ko'rsatadi
Umumiylik darajasi bo'yicha farqlangan model	Mustaqil yoki tizimning tarkibiy qismi sifatida qo'llanadi	Mustaqil model – mustaqil tahlil, tarkibiy model – kompleks qaror qabul qilish	Audit jarayonida umumiy va lokal tahlilni uyg'unlashtirish
Balans ko'rsatkichlari	Aktiv va passivlarning tuzilishini ko'rsatadi	Moliyaviy barqarorlikni baholash	Moliyaviy aktiv va majburiyatlarni nazorat qilish
Daromad va xarajatlar hisobotlari	Moliyaviy natijalarni yoritadi	Rentabellik darajasini oshirish	Xarajatlarni kamaytirish va foydani tahlil qilish
Naqd pul oqimlari tahlili	Pul tushumi va chiqimlarini aks ettiradi	Likvidlikni boshqarish imkonini beradi	Naqd pul yetishmovchiligi xavfini oldindan aniqlash

Umumiylik darajasi bo'yicha iqtisodiy ko'rsatkichlar avtonom tizimidagi farqlarni ajrata bilish lozim. Birinchi xil modellar mustaqil foydalanish, ikkinchi xil modellar esa qandaydir tizimdagi modellarning organik tarkibiy qismi hisoblanadi. va ularni qo'llash xarakterini aniqlaydi.

Umumiy va xususiy modellarni taqqoslash ishlab chiqarish jarayonida turli omillar ta'sirini aniqlash va ularning samaradorlikka qo'shayotgan hissasini o'lchash imkonini beradi. Umumiy modellar barcha alomatlarini qamrab olganligi

sababli tizimning to'liq manzarasini ko'rsatadi, xususiyl modellar esa ayrim omillarni ajratib, ularning nisbiyl ta'sirini chuqurroql o'rganishga xizmat qiladi. Bu yondashuv ishlab chiqarishda resurslardan foydalanishni optimallashtirish, risklarni kamaytirish va barqaror rivojlanishni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, ichki audit samaradorligi bevosita buxgalteriya ma'lumotlariga tayanadi. Balans ko'rsatkichlari orqali aktiv va passivlar muvozanati nazorat qilinadi, daromad va xarajatlar hisobotlari rentabellikni oshirishga yordam beradi, naqd pul oqimlari tahlili esa likvidlik muammolarini oldindan aniqlash imkonini yaratadi. Demak, modellarni ilmiyl asosda qo'llash va buxgalteriya ma'lumotlaridan samarali foydalanish ichki auditning asosiy tayanchidir. Bu esa nafaqat moliyaviyl nazoratni kuchaytiradi, balki ishlab chiqarish va bank faoliyatida yuqori darajadagi barqarorlik hamda raqobatbardoshlikka erishishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2010). Economics (19th ed.). New York: McGraw-Hill.
2. Shodiev, F. Sh. (2021). Ichki auditning nazariyl va amaliyl asoslari. Toshkent: Iqtisod-Moliya nashriyoti.
3. Safarov, B. S. (2020). Menejment hisobi va audit. Toshkent: Fan va texnologiya.
4. Karimov, A. A. (2019). "Audit tizimida buxgalteriya ma'lumotlaridan foydalanish imkoniyatlari." O'zbekiston moliya jurnali, 4(3), 45–52.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-9-son Farmoni. (2022). 2022–2026-yillarda yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. Toshkent.

ASOSIY ISHLAB CHIQRISH FAOLIYATIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARDAN OLINGAN IQTISODIY FOYDA VA ZARARNING EKONOMETRIK TAHLILI

Omonov Sobir Ochilovich
Sobir.Ochilovich@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada asosiy ishlab chiqarish faoliyatidan olingan foyda (zarar)ni ekonometrik tahlil qilishga bag'ishlangan. Moliyaviyl natijalarni tushunish va baholash biznes yuritishning muhim jihatlaridir. Maqolada tashkilotning asosiy ishlab chiqarish faoliyatining moliyaviyl barqarorligi va samaradorligini aniqlash uchun moliyaviyl hisobotlar va foyda (zarar) bilan bog'liql ko'rsatkichlar tahlil qilinadi. Foyda (zarar)ni tahlil qilish usullari va yondashuvlari, jumladan, sof foyda, operatsion foyda, rentabellik va boshqalar kabi asosiy moliyaviyl ko'rsatkichlarni hisoblash ko'rib chiqiladi.

Аннотация: Статья посвящена эконометрическому анализу прибыли (убытка) от основной производственной деятельности. Понимание и оценка финансовых результатов являются важными аспектами ведения бизнеса. В статье анализируются финансовая отчетность и показатели, связанные с прибылью (убытком), для определения финансовой устойчивости и эффективности основной производственной деятельности организации. Рассматриваются методы и подходы к анализу прибыли (убытка), включая расчет основных финансовых показателей, таких как чистая прибыль, операционная прибыль, рентабельность и др.

Abstract: This article is devoted to the econometric analysis of profit (loss) from the main production activity. Understanding and assessing financial results are important aspects of doing business. The article analyzes financial statements and indicators related to profit (loss) to determine the financial stability and efficiency of the main production activity of the organization. Methods and approaches to profit (loss) analysis are considered, including the calculation of key